

ТОЛА ТАРКИБИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН МАТОЛАРНИНГ МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

У.П.Хайдаров,
С.З.Тожиёв

Тошкент тўқимачилик ва
енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7845590>

Аннотация: Ушбу мақолада турли тузилишдаги матоларнинг механик хусусиятларини тақослаш учун нисбий узиш кучи ва узилишда бажарилган ишнинг солиштирма миқдори каби кўрсаткичлар ва толалар таркиби турлича бўлган кўйлақбоп матоларнинг механик хоссаларини аниқлаш борасида тадқиқот ишлари ўтказилган

Калит сўзи: Намуналарни узиш учун маълум миқдорда сарфланган энергия уларнинг узилишдаги бажарилган ишнинг ҳақиқий миқдоридир.

Жаҳонда маҳаллий хомашёдан самарали ва оқилона фойдаланиш энг муҳим ҳисобланиб, пахталик кўйлақлик матолар ишлаб чиқариш умумий газламаларнинг 70% ини ташкил қилади, шу жумладан 34% ривожланган давлатларга қолган 66% бошқа давлатларга тўғри келади. Замонавий бозорда эстетик, истеъмолчилик ва иқтисодий хусусиятлари билан ажралиб турадиган кийим-кечакларнинг ассортиментлари мавжуд.

Тўқимачилик саноатида матоларнинг доимо равишда янгиланиб, ассортиментлари ошиб боради. Бироқ, уларнинг барчаси ҳам истеъмочиларнинг ўсиб бораётган талабларини қондира олмайди. Шунинг учун, сифат кўрсаткичларининг аҳамиятини аниқлаш ва янги турдаги матоларнинг оптимал вариантини танлаш зарурдир [1].

Тўқимачилик матоларининг механик хусусиятлари, уларнинг энг асосий сифат кўрсаткичларидан биридир. Чунки матонинг механик хусусиятлари қанча юқори бўлса, у шунчалик чидамли бўлиши муққарар.

Матонинг механик хусусиятлари ёки хоссаларига энг аввало унинг чўзилишга мустаҳкамлиги киради. Матонинг чўзилишидаги мустаҳкамлиги тажриба-синов машиналарида аниқланади. Бунинг учун матонинг намуналари тажриба синов машинасида танда ва арқоқ йўналишлар бўйича узилишига чўзиб, синаб кўрилади.

Синовларни ўтказиш учун, диссертацияда кўрилаётган матоларнинг намуналари тайёрланиб, улар «Shimadzu Corporation» (Япония) томонидан ишлаб чиқарилган «AUTOGRAPH AG-1» узулгунча чўзиб синаш машинасида мустаҳкамлиги аниқланган.

Матонинг чўзилишдаги мустаҳкамлигини аниқлаш учун қуйидаги мато намуналари тайёрланди:

1. Толалар таркиби – 50% бамбук ва 50% полиамид;
2. Толалар таркиби – 6% жун, 17% лавсан ва 67% пахта;
3. Толалар таркиби – 90% акрил ва 10% полиамид;
4. Толалар таркиби – 40% арил ва 60% бамбук.

Матолар намуналари «AUTOGRAPH AG-1» машинасида автоматик равишда танда ва арқоқ йўналишларда алохида-алохида равишда узулгунча чўзилган. Чўзилиш жараёнида матонинг тада ва арқоқ йўналишлар бўйича чўзучи куч ўзгариши ва чўзилишдаги деформацияси автоматик равишда вақт бўйича ёзиб борилади.

Барча тажриба-синов натижалари график кўринишида дисертация иловасида келтирилган.

Тажриба синовдан ўтказилган 1 мато намунасининг (50% бамбук ва 50% полиамид) узулгунча чўзилиш чизма диаграммалари 4.1 расмда келтирилган.

1 расм. Тажриба синовдан ўтказилган матонинг (бамбук 50% ва полиамид 50%) узулгунча чўзилиш чизма диаграммаси.

Ушбу расмда кўриниб турибдики матонинг чўзувчи куч таъсиридан чўзилиш деформацияси ортиб бориб, унинг қиймати $\varepsilon = 5\%$ га етганда мато узилиябди. Чўзилиш чизмаси эгри чизикдан иборатдир.

Матонинг энг асосий механик хусусиятларидан бири – ушбу чўзилиш диаграммасидир. Агар ушбу график тўғри чизикдан иборат бўлса, матонинг чўзилишдаги деформацияланиш жараёни эластик деб, айтиш мумкин. Чўзилиш диаграммаси эгри чизик бўлганда ушбу жараёни эластик деб бўлмайди. Тўқимачилик ипларнинг бундай хусусиятлари [3] ишда жуда чуқур ўрганиб чиқилиб, янги ғоя, яъни ушбу эгри чизикли чўзилиш жараёни тўқимачилик ипларининг чўзилиш жараёнида, яъни чўзилиш деформацияси жараёнида, унинг таркибининг ўзгариши билан боғлиқлиги илгари сурилган. Тажрибалар натижаларига асосланиб, ушбу ғоя исботланган.

Унинг ўзгариши 4.2 расмда келтирилган. Матонинг чўзилиш узилиш кучи 4.1- расмга асосан $F_k = 326,7$ Ньютонга тенгдир. Шу пайтдаги узилиш деформацияси эса 4.2-расмга кўра $\varepsilon = 5\%$ га тенг бўлиб, шу пайтдаги деформация модулининг қиймати $E = 663$ кН.

Деформацияланиш жараёни $t_k = 10$ сек давом этган.

2 расм. Матонинг (бамбук 50% ва полиамид 50%) чўзилиш жараёнида деформация модулини ўзгариши.

Ушбу 4.2-расмдан кўриниб турибдики матонинг деформацияланиш диаграммаси мураккаб ночизиқдир. Ушбу ночизиқлик шуни кўрсатмоқдаки, тўқимачилик матоларини механик хусусиятларини аниқлашда ушбу фактор инobatга олиниши керакдир. Демак, кўриалётган матони, шу пайтгача кўрилмаган механик хусусиятларидан бири – унинг узилишдаги чўзилишида деформация модулининг ўзгарувчанлигидир. Матолар учун бу хосса шу пайтгача кўрилганлиги тўғрисида маълумот топилмади. Шунинг учун матоларнинг чўзилиши жараёнида унинг деформация модулининг ўзгарувчан эканлиги ушбу диссертация ишида биринчи марта олинди. Ушбу натижа матоларнинг чўзилишдаги мустақамлигини тўғри баҳолашда муҳим аҳамиятга эгадир.

Худди шундай натижалар 2, 3 ва 4 матолар намуналари учун ҳам олинган. Матонинг таркиби 6% жун, 17% лавсан ва 67% пахта бўлган хол (2 намуна) учун чўзувчи F (Н) кучнинг чўзилиш деформациясига ε (%) боғлиқ равишда ўзгариши 4.3 расмда кўрсатилган.

3 расм. Тажриба синовдан ўтказилган матонинг (жун 6%+лавсан 17%+пахта 67%) узулгунча чўзилиш чизма диаграммаси. Ушбу чўзилиш диаграммасидан фойдаланиб аниқланган мато деформация модулининг ўзгариши 4.4-расмда кўрсатилган. Ушбу тажрибалар натижасидан кўриниб турибдики, бу ҳолда ҳам $F(\varepsilon)$ ва $E(\varepsilon)$ графиклар ночизиқдир.

4 расм. Матонинг (жун 6%+лавсан 17%+пахта 67%) чўзилиш жараёнида деформация модулини ўзгариши.

Матонинг 3 намунаси учун, яъни толалар таркиби 90% акрил ва 10% полиамидлардан ташкил топган ҳол учун, $F(\varepsilon)$ ва $E(\varepsilon)$ графиклар 4.5 ва 4.6 расмларда келтирилган. Шунингдек, 4 намунадаги мато (40% акрил ва 60% бамбук) учун ушбу графиклар 4.7 ва 4.8- расмларда кўрсатилган. Ушбу ҳолларда ҳам $F(\varepsilon)$ ва $E(\varepsilon)$ диаграммаларининг ночизиқлиги расмда яққол кўриниб турибди.

Матоларнинг механик хусусиятларини, айниқса уларнинг чўзилишдаги мустаҳкамлигини, яъни узувчи куч миқдорини аниқлаш учун, матонинг деформацияланиш қонуниятини билишимиз керак. Яъни юқорида келтирилган тажриба-синовлар натижасида олинган $F(\varepsilon)$ диаграммаларни аналитик тенгламаларини топишимиз керак. Аслида тажрибадан аниқланган $F(\varepsilon)$ диаграмма матонинг узулгунча чўзилиши жараёнининг график кўринишидаги қонуниятидир. Ушбу қонуниятни математик тенгламалар билан ифодаласак, матонинг деформацияланиш қонуниятини хосил қиламиз.

Матонинг чўзилиш диаграммаларидан, унинг чўзилиши жараёнида деформация модулини ўзгариши аниқланди. Ушбу деформация модулларининг чўзилиш деформациясига боғлиқ ўзгаришлари топилди ва улар график кўринишида берилди. Ушбу графиклар, яъни деформация модулининг, деформация боғлиқлиги ночизиқ эканлиги кўрсатилди.

References:

1. Пономоренко Д.Н., Лыс Л.Х. и др. Исследования по определению оптимального соотношения степени очистки хлопкового волокна на хлопкозаводах и хлопкопрядильных фабриках с учетом сохранения прядильно-технологических свойств волокна. Отчет ЦНИИХпрома. Т.: 1975.
2. Ванчиков А.Н. Справочник по переработке химических волокон по хлопчатобумажной системе. Легкая индустрия, М., 1970.
3. Бурнашев Р.З., Очилов Т.А., Муратова Д.А., Волкова О.В. Кинетика изменения показателей массодлины хлопкового волокна в технологии прядении //Проблемы текстиля, №2, 2002, 30-32 с.
4. А.Н.Соловьев, С.М.Кириухин. Оценка качества и стандартизация текстильных материалов. М., Легкая индустрия, 1974.
5. Соловьев А.Н. Выбор показателей качества и оценка их значимости.-«Технология текстильной промышленности», 1972, №2, с.134.
6. Виноградов Ю.С., Соловьев А.Н. О доверительных интервалах при оценке генеральных статистических характеристик по малым выборкам.-«Технология текстильной промышленности», 1973, №5, с.15.
7. Симоненко Д.Ф., Соловьев А.Н. Неограниченный выбор и оценка значимости показателей качества.-«Технология текстильной промышленности», 1973, №3, с.19.
8. Ochilov Tulkin Ashurovich, Khalmatov Davronbek Abdalimovich, Shumqorova Shamsiya Pulatovna, Usanov Mustafaqul Maxmud ugli, Korabayev Sherzod Ahmadjanovich. Analysis of Quality Indicators of Mixed Spun Wool Yarns. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 779 – 786.